

Научная статья

УДК 81-42

DOI: 10.5281/zenodo.15301649

ГЛАГОЛЬНЫЕ МАРКЕРЫ ОПОСРЕДОВАННОЙ ЭВИДЕНЦИАЛЬНОСТИ В РОССИЙСКИХ ПУБЛИКАЦИЯХ О КИТАЕ

© 2025 Тяньцзяо Цзян

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет»

ORCID: 0009-0003-5482-2085

Эта статья доступна по лицензии Attribution 4.0 International
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.ru>

Статья посвящена изучению глагольных маркеров опосредованной эвиденциальности, функционирующих в российских публикациях о Китае и косвенно обозначающих источники информации. В условиях глобализации и насыщенности информационного поля медиадискурс играет ключевую роль в формировании общественного восприятия международных событий, в установлении связей между народами. Глагольные маркеры рассматриваются на материале 1 000 публикаций за 2022-2024 гг. российских журналистов на сайте «Это Китай, детка!», ориентированном на молодежь России, на фоне данных Национального корпуса русского языка. Анализ частотности употребления глагольных маркеров в текстах СМИ, определение семантики и контекстуальных функций глаголов, лингвокультурный анализ позволяют охарактеризовать глаголы *сообщать*, *заявлять* и *объявлять* как универсальные маркеры эвиденциальности, позволяющие дистанцироваться от источника информации, объективно подавать в медиапространстве информацию о Китае российскому читателю.

Ключевые слова: опосредованная эвиденциальность, глагольные маркеры, медиадискурс, международные отношения, восприятие информации, частотность употребления, контекстуальный анализ, функции глагольных маркеров

Для цитирования: Цзян Тяньцзяо. Глагольные маркеры опосредованной эвиденциальности в российских публикациях о Китае / Тяньцзяо Цзян // Вестник Донецкого национального университета. Серия Д. Филология и психология. – 2025. – № 3. – С. 103–112. – <https://doi.org/10.5281/zenodo.15301649>.

Введение. В условиях глобализации и стремительного развития информационных технологий роль медиадискурса в формировании общественного мнения и восприятии международных событий становится все более значимой. Эвиденциальность как категория, характеризующая источник информации в тексте, в последние десятилетия привлекает значительное внимание лингвистов, особенно в связи с анализом её проявлений в различных языковых дискурсах. По мнению Е.Н. Никитиной, категория эвиденциальности в русском языке тесно связана с выражением перцептивных и когнитивных модусов, что указывает на её значимость в передаче субъективного опыта и восприятия [10, с. 71]. Структура эвиденциальности, как подчёркивает В.С. Храковский, тесно переплетается с эпистемической модальностью, расширяя границы понимания того, как источники информации влияют на уверенность говорящего в достоверности утверждений [13, с. 348]. Это расширяет возможности анализа текстов, поскольку эвиденциальные маркеры играют важную роль в передаче не только фактической информации, но и её оценочных аспектов [12].

Согласно И.М. Басовец, языковыми средствами реализации эвиденциальности являются языковые средства, указывающие на источник информации или степень достоверности сообщаемой пропозиции [1, с. 72]. Потребность сообщения информации определяет соответствующую информативную функцию [9, с. 69]. Именно поэтому в рамках данного исследования глагольные маркеры рассматриваются в качестве ключевых средств анализа, обладающих высокой значимостью. Изменение форм личных местоимений и глаголов, а также указание на автора первичного текста являются обязательными элементами пересказательности [8, с. 132]. Можно утверждать, что глагольные маркеры играют важную роль в фиксации источника информации, обеспечивая дистанцирование говорящего от заявленной достоверности передаваемых сведений [4, с. 32].

В русском языке особый интерес вызывает изучение глагольных маркеров (далее – ГМ) опосредованной эвиденциальности, основанной на внешних источниках без явного указания авторства [2, с. 132], которые маркируют предположения, слухи или интерпретации третьих лиц, то есть данные маркеры выполняют важную функцию передачи информации. Это особенно важно в условиях возросшей роли международных организаций, экономических и политических союзов, где каждая сторона стремится акцентировать внимание на определённых ценностях, избегая при этом прямых утверждений, которые могут быть интерпретированы как односторонние. В работах, посвященных эвиденциальности в текстах СМИ, опосредованная эвиденциальность анализируется на материале международных публикаций по экономической риторике, что способствует пониманию её проявлений в медиатекстах [1; 2; 5; 9; 10].

Цель статьи – проанализировать функции глагольных маркеров (ГМ) опосредованной эвиденциальности, определить особенности их использования в российских публикациях о Китае, чтобы выявить особенности передачи субъективной оценки на основе анализа 1 000 текстов за 2022–2024 гг. интернет-ресурса «Это Китай, детка!» [18] (далее – «ЭКД!») в сопоставлении с данными Национального корпуса русского языка [17]. Это предполагает сравнение нормализованной частотности употребления ГМ в текстах «ЭКД!» с данными основного и газетного подкорпусов НКРЯ, контекстуальный анализ для выявления типичных сфер использования ГМ, определения их роль в создании модальных оттенков, что обеспечивает интерпретацию функционирования опосредованной эвиденциальности в медиадискурсе.

Основная часть.

1. Частотность употребления глагольных маркеров эвиденциальности.

В контексте опосредованной эвиденциальности данные маркеры выполняют важную функцию передачи информации, основанной на внешних источниках, при этом оставаясь в рамках косвенного представления фактов без явного указания авторства [2, с. 133]. Такая практика способствует не только снижению категоричности представляемых суждений, но и повышению уровня доверия к сообщаемым данным, что обуславливается созданием ощущения объективности и дистанцированности автора от ответственности за достоверность информации [6]. «Хозяином информации выступает не сам говорящий, а иное лицо; информация может быть полной или неполной, однако в то же время передаваемое сообщение может оцениваться адресатом как полная или неполная информация в зависимости от "уровня авторитетности" источника сведений» [7, с. 150]. Репрезентанты эвиденциальности часто используются для того, чтобы усилить убедительность материала и придать ему дополнительную весомость [3, с. 944]. Это свидетельствует о том, что эвиденциальность может выполнять важные риторические функции, выходящие за рамки сугубо информационных задач. Согласно Т.Н. Пермяковой в категории эвиденциальности

«говорящий, в том числе и журналист, в описании события определяет свою роль: либо непосредственного свидетеля, либо передатчика чужой информации» [11, с. 187].

Выбор интернет-ресурса «ЭКД!» определяется тем, что это уникальный пример медиадискурса, создающегося российскими журналистами на основе китайских публикаций и отражающего современные тенденции освещения событий, связанных с Китаем. Он сочетает в себе элементы развлекательного и информационного дискурса, ориентированного на популяризацию китайской культуры и освещение международных событий. Этот ресурс играет важную роль в формировании восприятия Китая российской аудиторией, предлагая читателю материалы, насыщенные культурными и социальными отсылками. В рамках исследования проанализировано 1 000 публикаций за 2022–2024 годы, отобранных по критерию релевантности и насыщенности глагольными маркерами опосредованной эвиденциальности. Анализ ГМ в текстах «ЭКД!» проведен на основе данных «Большого толкового словаря русских глаголов» [14, с. 356-366], что отражено в табл. 1.

Таблица 1. Частотность глагольных маркеров опосредованной эвиденциальности в текстах «Это Китай, детка!»

Глагол	Количество	Глагол	Количество
<i>Заявлять</i>	1637	<i>Извещать</i>	0
<i>Информировать</i>	14	<i>Объявлять</i>	522
<i>Объяснять</i>	108	<i>Оповещать</i>	1
<i>Повторять</i>	8	<i>Предлагать</i>	436
<i>Предостерегать</i>	15	<i>Предполагать</i>	90
<i>Провозглашать</i>	0	<i>Резюмировать</i>	23
<i>Сообщать</i>	2899	<i>Уведомлять</i>	26
<i>Указывать</i>	31	<i>Упомянуть</i>	37
<i>Утверждать</i>	84	<i>Уточнять</i>	181

В ходе анализа частотности использования глагольных маркеров опосредованной эвиденциальности в интернет-издании «ЭКД!» выявлено, что наибольшую частотность демонстрирует глагол *сообщать*, который встречается в 2 899 случаях, что составляет нормализованную частоту 2234,69 ipm (на миллион слов). Этот маркер используется в широком спектре контекстов: от официальных заявлений до медийных репортажей, отражая его значимость в передаче информации от авторитетных источников, например: *Создатели новогоднего шоу сообщили китайским СМИ, что программа находится на стадии пост-продакшена...* (ЭКД!).

Глагол *сообщать* в русском языке играет ключевую роль в реализации коммуникативной функции передачи информации. Согласно данным «Малого академического словаря», это слово имеет три основных значения: ‘доведение сведений до адресата’, ‘передача качеств или свойств’ и ‘наделение объекта новыми характеристиками’ [16]. «Большой толковый словарь русского языка» уточняет первое значение, акцентируя внимание на применении глагола в официальных и бытовых контекстах [15]. «Большой толковый словарь русских глаголов» указывает на функциональную нейтральность и частое использование глагола как синонима слов: *извещать, информировать, уведомлять* [14, с. 365].

Сопоставление данных словарей с употреблением глагола *сообщать* в НКРЯ подтверждает его использование как маркера косвенной эвиденциальности. Примеры из газетного подкорпуса иллюстрируют, что информация часто передается через

неперсонифицированный субъект, например: *ТАСС сообщает...*, *пресс-служба сообщает...* (НКРЯ). Такой способ оформления усиливает объективность высказывания, глагол используется для передачи фактов, мнений экспертов и официальных данных. Таким образом, ГМ *сообщать* представляет собой универсальный инструмент для оформления нейтральной и достоверной информации, обеспечивая дистанцирование автора от источника.

Меньшее, но все же значительное место по результатам анализа частотности занимают глаголы *заявлять* (1637 случаев, 1261,88 ipm) и *объявлять* (522 случая, 402,38 ipm). Они активно используются в контексте политических заявлений, подчеркивая официальность и декларирующую роль высказываний.

Глаголы *заявить* и *объявить* имеют свои типичные контексты употребления, отражающие функциональные и жанровые особенности. Согласно данным словарей, *заявить* (МАС, БТС) используется в значениях ‘сделать заявление’, ‘сообщить о чём-либо’, ‘проявить себя’. Он часто встречается в официально-деловом стиле, где подчёркивает авторитетность и уверенность источника. Например, в предложении *Он заявил, что намерен возглавить проект* (НКРЯ) акцентируется субъективная позиция говорящего, а в контексте *Министерство заявило о запуске новой программы* (НКРЯ) подчеркивается официальность информации. Кроме того, глагол может использоваться в безличных конструкциях (*заявлено*), что усиливает нейтральность и объективность текста.

Глагол *объявить* имеет основное значение ‘сказать, заявить что-либо’, а также ‘поставить в известность о чем-либо’ или ‘довести до всеобщего сведения, огласить’ (МАС, БТС). Конструкция *Пекин объявил об ограничении экспорта на материалы и оборудование* (ЭКД!) характерна для делового дискурса, так как подчёркивает сам факт объявления, а не его инициатора.

Заявить и *объявить* обозначают передачу информации, однако с различными коммуникативными акцентами. *Заявить* подчёркивает официальность и авторитетность высказывания, тогда как *объявить* связано с доведением информации до широкой аудитории, особенно в контексте инициатив и решений. Оба глагола играют важную роль в текстах официально-делового характера.

Остальные глаголы, такие как *информировать*, *предлагать*, *объяснять*, *оповещать*, *повторять*, *предостерегать*, *предполагать*, *провозглашать*, *резюмировать*, *уведомлять*, *указывать*, *упоминать*, *утверждать* и *уточнять*, встречаются значительно реже и играют менее заметную роль.

Для оценки частотности употребления ГМ опосредованной эвиденциальности проведено сопоставление данных интернет-издания «ЭКД!» с основным корпусом и газетным подкорпусом НКРЯ. Анализ охватил нормализованную частотность (ipm) для каждой лексической единицы, что позволило выявить стилистические и жанровые особенности их использования (табл. 2).

Таблица 2. Сравнительный анализ нормализованной частотности глаголов опосредованной эвиденциальности в «ЭКД!», основном и газетном корпусах

Глагол	«ЭКД!» (ipm)	Основной корпус НКРЯ (ipm)	Газетный подкорпус НКРЯ (ipm)
<i>Заявлять</i>	1261.88	28.88	134.59
<i>Извещать</i>	0.00	7.33	1.42
<i>Информировать</i>	10.79	5.24	23.43
<i>Объявлять</i>	402.38	27.96	24.56
<i>Объяснять</i>	83.25	102.50	135.43
<i>Оповещать</i>	0.77	1.84	1.92

<i>Повторять</i>	6.16	90.85	26.73
<i>Предлагать</i>	336.09	124.68	299.12
<i>Предостерегать</i>	2.56	5.21	3.47
<i>Предполагать</i>	69.37	80.51	143.63
<i>Провозглашать</i>	0.00	6.67	3.66
<i>Резюмировать</i>	17.72	3.04	20.65
<i>Сообщать</i>	2234.69	76.34	1076.83
<i>Уведомлять</i>	20.04	4.04	3.60
<i>Указывать</i>	23.89	85.75	84.22
<i>Упомянуть</i>	28.52	39.42	23.02
<i>Утверждать</i>	64.75	97.17	237.24
<i>Уточнять</i>	139.52	6.82	76.42

Наибольшую частотность среди исследуемых глаголов демонстрирует *сообщать*, что подтверждается его доминирующей позицией во всех трёх корпусах. В частности, его показатель *ipm* в «ЭКД!» (2234,69) значительно превосходит аналогичные значения в газетном подкорпусе (1076,83) и основном корпусе (76,34). Это свидетельствует о функциональной роли данного глагола как основного средства передачи информации в журналистских материалах, где акцентируется его медиативная функция.

Глагол *заявлять*, напротив, демонстрирует повышенную частотность в «ЭКД!» (1261,88), что указывает на специфику дискурса интернет-журналистики, ориентированной на официальные заявления, политические высказывания и их интерпретацию. В газетном корпусе его частотность значительно ниже (134,59), что может быть связано с более строгим форматом подачи информации, требующим использования нейтральных глаголов, таких как *сообщать*.

Значительный интерес представляет распределение глагола *предлагать*, чей показатель в газетном подкорпусе (299,12) ниже, чем в «ЭКД!» (336,09), но при этом заметно превышает его частотность в основном корпусе (124,68). Это подтверждает значимость данного глагола в контексте обсуждения инициатив и решений, характерных для политико-экономического дискурса. Глаголы с низкой частотностью, такие как *оповещать* (0,77–1,92 *ipm*), *уведомлять* (3,60–20,04 *ipm*) и *предостерегать* (2,56–5,21 *ipm*), демонстрируют относительно равномерное распределение по корпусам. Их редкость в текстах обусловлена принадлежностью к официально-деловому стилю, менее представленному в анализируемых корпусах.

Сопоставление частотности также выявило различия в употреблении глаголов *объяснять* и *уточнять*. В основном корпусе НКРЯ глагол *объяснять* занимает доминирующее положение (102,50 *ipm*), что отражает его распространённость в научных и учебных текстах. В газетном подкорпусе (135,43 *ipm*) и в «ЭКД!» (83,25 *ipm*) его использование связано с разъяснением событий и пояснением сложных материалов. Глагол *уточнять* в газетном подкорпусе (76,42 *ipm*) встречается значительно чаще, чем в основном корпусе (6,82 *ipm*), что обусловлено его ролью в передаче уточняющей информации в новостных и аналитических материалах.

2. Контекстуальный анализ ГМ.

Глаголы *сообщать*, *заявлять* и *объявлять* были выбраны в качестве объекта контекстуального анализа, позволяющего выявить жанрово-стилистические особенности использования в текстах различной природы, на основании их высокой частотности в корпусах и значимости как маркеров опосредованной эвиденциальности.

Глагол *сообщать* является ключевым инструментом передачи информации от третьего лица, что делает его важным элементом медиативного дискурса. В корпусе «ЭКД!» данный глагол употребляется для фиксации данных, полученных от авторитетных

источников. Например, в предложении *Врач **сообщил** ей, что состояние пациента критическое* (ЭКД!) глагол вводит косвенную речь врача, подчеркивается экспертная позиция источника, а использование конструкции с косвенной речью акцентирует достоверность сообщения. Аналогично в основном корпусе глагол *сообщать* активно используется для обозначения авторитетной информации, как в примере: *Об этом **сообщает** из китайской столицы издающаяся в Сянгане информированная газета «Саут Чайна морнинг пост», ссылаясь на китайские источники* (НКРЯ), где фиксируется связь с официальным источником. В газетном подкорпусе данный глагол также широко применяется в формально-деловом контексте. Так, в предложении *Как **сообщает** ИТАР-ТАСС со ссылкой на данные Минсельхоза, на сегодняшний день в России с учетом гибели зерновых убрано всего лишь 54% площадей...* (НКРЯ) акцентируется официальность источника. В совокупности данные примеры подтверждают универсальность глагола *сообщать* в жанрах, требующих передачи достоверной информации.

Глагол *заявлять* выполняет иную функцию, акцентируя внимание на субъективной позиции говорящего, что делает его особенно значимым для политико-делового и эмоционального дискурсов. В текстах «ЭКД!» данный глагол используется для выражения эмоционально окрашенных утверждений. Например, в предложении *99-летний автор **заявил**, что нарисовал кролика, чтобы порадовать всех и отпраздновать китайский Новый год* (ЭКД!) глагол фиксирует субъективное мнение, усиливая эмоциональное воздействие текста. В основном корпусе НКРЯ *заявлять* используется преимущественно для передачи официальных утверждений, как, например, в предложении *Ранее руководитель Роспотребнадзора **заявляла**, что в России выявлено 103 случая заражения* (НКРЯ), где акцент сделан на важности и официальности информации: указан официальный статус информирующего лица. Газетный подкорпус демонстрирует активное использование глагола в политико-деловых контекстах с персонифицированными информирующими субъектами (с указанием имени / статуса информирующего лица), например: *Путин **заявил**, что «Северный поток–2» полностью готов к работе* (НКРЯ). Эти данные подчеркивают универсальность глагола *заявлять* как маркера субъективной эвиденциальности, придающего высказыванию дополнительную значимость.

Глагол *объявлять* выделяется своей способностью фиксировать инициативу субъекта, что делает его характерным для делового, официального и публичного дискурсов. В корпусе «ЭКД!» данный глагол часто используется для обозначения заявлений официальных лиц, как в предложении *Министерство финансов Китая **объявило** о выпуске сверхдолгосрочных государственных облигаций* (ЭКД!), где подчеркивается деловой характер ситуации. В основном корпусе *объявлять* встречается преимущественно в официальном или институциональном контексте, но также используется в повседневной речи, как, например, в предложении *Даже в автобусах остановки **объявляют** сначала на испанском, а потом на английском* (НКРЯ). В газетном подкорпусе глагол чаще всего функционирует в формально-деловом стиле, что иллюстрирует пример *Однако 13 декабря центробанк не стал **объявлять** о продаже валюты* (НКРЯ), где подчеркивается решение на нормативном уровне. Можно утверждать, что глагольный маркер *объявлять* играет значимую роль в фиксации и распространении информации о решениях и инициативах, что подтверждает его широкую сферу применения в различных жанрах и дискурсивных условиях.

Используемые в «ЭКД!» ГМ *предполагается, считается, утверждается* не только маркируют чужую речь, но и вносят элемент неопределённости в отношении истинности передаваемых данных, что создает дополнительную семантическую дистанцию между

субъектом речи и описываемым фактом. Можно констатировать, что глагольные маркеры способствуют формированию нарратива с элементами субъективного восприятия и демонстрации отчуждения автора от содержания или источника сообщения.

Проведенное исследование подтвердило, что глагольные маркеры опосредованной эвиденциальности играют важнейшую роль в организации медиадискурса, обеспечивая как передачу информации, так и формирование модальных характеристик текста. На основе сопоставления данных интернет-ресурса «ЭКД!», основного и газетного подкорпусов НКРЯ выявлены жанрово-стилистические особенности их использования, связанные с коммуникативными задачами различных текстов.

3. Функции ГМ.

Глагольные маркеры эвиденциальности выполняют три основные функции: *медиативную, субъективную и декларативную*. Медиативная функция, реализуемая глаголами, такими как *сообщать*, отражает дистанцированность автора от источника информации, создавая эффект объективности. Субъективная функция, характерная для глагола *заявлять*, фиксирует выраженную оценочность и авторскую позицию, что особенно значимо в политическом и международном дискурсе. Декларативная функция, связанная с глаголом *объявлять*, направлена на официальное доведение решений и инициатив до широкой аудитории, что типично для формально-делового и институционального стиля.

Семантический анализ и корпусные данные позволяют выявить различия в функциональном распределении глаголов *сообщать*, *заявлять* и *объявлять* в медиадискурсе. Глагол *сообщать* нейтрален и ориентирован на передачу фактической информации, что подтверждается его основными значениями: 'доводить сведения', 'уведомлять'. В отличие от него, глагол *заявлять* акцентирует субъективную позицию говорящего, маркируя политические и общественные высказывания, что отражается в его значениях: 'делать заявление', 'выражать мнение'. Глагол *объявлять*, в свою очередь, выполняет декларативную функцию, фиксируя институциональные решения, общественные инициативы и официальные сообщения, что коррелирует с его значениями 'оглашать', 'доводить до сведения'.

Схожесть глаголов *заявлять* и *объявлять* обусловлена их направленностью на формулирование значимых сообщений, однако различие проявляется в их стилевой и коммуникативной нагрузке: *заявлять* подчеркивает авторскую позицию и часто несет оценочную окраску, тогда как *объявлять* фиксирует факт официального сообщения, акцентируя его институциональную значимость. Безличные конструкции (*объявлено*, *заявлено*) способствуют усилению объективности, что особенно характерно для нормативных и деловых текстов. Таким образом, семантические и функциональные особенности глаголов определяют их жанрово-стилистическое распределение в медиадискурсе, формируя его структуру, модальность и коммуникативную направленность.

4. Лингвокультурный анализ.

Лингвокультурный аспект анализа показал, что в текстах «ЭКД!» выбор маркеров эвиденциальности связан с потребностью отражать сложный социально-политический контекст взаимодействия России и Китая. Частотное использование глаголов, передающих дистанцированную или официальную информацию, свидетельствует о стремлении ресурса поддерживать баланс между информативностью и нейтральностью. Это, в свою очередь, влияет на восприятие текстов аудиторией, формируя представления о достоверности и объективности материалов.

Выявлены жанровые различия между корпусами. Например, тексты «ЭКД!» демонстрируют более эмоционально-динамичный характер, что обусловлено спецификой интернет-дискурса, ориентированного на вовлечение аудитории. Газетный подкорпус НКРЯ, напротив, иллюстрируется текстами в формально-деловом стиле, который акцентирует внимание на нормативных инициативах и политических процессах.

Маркеры опосредованной эвиденциальности являются эффективным инструментом для выражения сложных ценностных ориентаций в текстах о международных отношениях. Они позволяют авторам передавать информацию через призму внешних источников, избегая категоричных оценок. Это важно для формирования многоаспектной риторики, особенно в условиях, когда ценности различных стран пересекаются или вступают в противоречие. Эвиденциальные маркеры создают гибкость, позволяя авторам дистанцироваться от прямых утверждений, тем самым передавая множественные перспективы без жесткой привязанности к одной точке зрения. Кроме того, они помогают установить отношение между позицией автора и включенными в текст мнениями других субъектов, что способствует созданию многогранной и модально насыщенной системы текстопостроения [5].

Заключение. «ЭКД!» формирует образ Китая через призму событий и явлений, интерпретируемых с учетом культурных различий и исторического контекста. Использование ГМ эвиденциальности позволяет не только передавать информацию, но и дистанцироваться от источников, создавая эффект нейтрального освещения событий. Это особенно важно в условиях насыщенного медиaprостранства, где объективность и доверие к информации играют ключевую роль.

Можно утверждать, что глагольные маркеры опосредованной эвиденциальности выступают не только лингвистическим инструментом, но и культурным индикатором, отражающим способы представления информации и её интерпретации в медиaprостранстве. Их изучение позволяет глубже понять механизмы формирования доверия к информации, структуры медиадискурса и взаимодействия между текстами разных жанров, открывают перспективы для анализа аксиологических и когнитивных аспектов использования эвиденциальности в международном медиадискурсе.

Исследование особенностей использования глагольных маркеров, косвенно передающих информацию, позволяет лучше понять механизмы формирования восприятия международных событий в медиaprостранстве и их влияние на общественное сознание.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Басовец И.М. Взаимодействие категорий, маркирующих авторство сообщаемого / И.М. Басовец // Язык и коммуникация в контексте культуры : Материалы международной научно-практической конференции, Ростов-на-Дону, 12 апреля 2023 года. – Ростов-н/Д. : Ростовский государственный экономический университет «РИНХ», 2023. – С. 72–77.
2. Выровцева Е.В. Функции эвиденциальности в речевой модели возражения (научно-популярный медиадискурс) / Е.В. Выровцева, А.А. Самсонова // Вестник Волжского университета им. В.Н. Татищева. – 2023. – Т. 1. – № 1(40). – С. 132–138.
3. Вяткина С.В. Репрезентанты опосредованной эвиденциальности в российских СМИ / С.В. Вяткина // LI Международная научная филологическая конференция имени Людмилы Алексеевны Вербицкой, 14–21 марта 2023 года, Санкт-Петербург : Сборник тезисов. – СПб., 2023. – С. 944–945.
4. Вяткина С.В. К вопросу об эвиденциальности в информационно-публицистическом дискурсе / С.В. Вяткина, Т. Цзян // Слово. Словарь. Словесность : сб. науч. тр. – СПб. : РГПУ им. А.И. Герцена, 2024. – С. 25–32.
5. Ильина Е.В. Ирреалис, эвиденциальность, модальность: к проблеме соотношения категорий / Е.В. Ильина // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. – 2013. – №7-2. – С. 26–30.

6. Козловский Д.В. Типы взаимодействия модусной категории «эвиденциальность» с другими модусными категориями / Д.В. Козловский // Вестник Удмуртского университета. Сер. «История и филология». – 2022. – №5. – С. 1027–1036.
7. Козловский Д.В. Типы и виды эвиденциальности в языке / Д.В. Козловский // Язык и мир изучаемого языка : сборник научных статей. Том 9 / ред. совет: А.А. Зарайский, Е.А. Елина, С.П. Хижняк. – Саратов : Саратовский социально-экономический институт (филиал) ФГБОУ ВО «Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова». – 2018. – С. 149–152.
8. Лунина Т.П. О средствах выражения косвенной эвиденциальности в русском языке / Т.П. Лунина // Известия ВГПУ. – 2020. – №5 (148). – С. 92–97.
9. Лутфуллина Г.Ф. Анализ функционирования глагола информирования для выражения категории пересказываемости в русском языке / Г.Ф. Лутфуллина // Филология и человек. – 2019. – № 4. – С. 58–69.
10. Никитина Е.Н. Субъектные нули и перцептивный модус (к вопросу о выражении категории эвиденциальности в русском языке) / Е.Н. Никитина // Вопросы языкознания. – 2013. – № 2. – С. 68–82.
11. Пермякова Т.Н. Репрезентация категории эвиденциальности в современных медиатекстах / Т.Н. Пермякова // Векторы развития русистики и лингводидактики в контексте современного филологического образования : Материалы II Международной научно-практической конференции, посвященной 90-летию университета, Астрахань, 27–28 октября 2022 года. – Астрахань : Астраханский государственный университет, 2022. – С. 186–189.
12. Скоробач Н.Ю. Категория эвиденциальности как средство формирования модальности сомнения в текстах публицистического дискурса / Н.Ю. Скоробач // Известия ВГПУ. – 2020. – №4 (147). – С. 134–139.
13. Храковский В.С. Эвиденциальность и эпистемическая модальность / В.С. Храковский, В.И. Подлесская // Четвертая типологическая школа. Международная школа по лингвистической типологии и антропологии (Ереван, 21-28 сентября 2005 г.) : Материалы лекций и семинаров. – М. : РГГУ, 2005. – С. 347–348.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

14. Большой толковый словарь русских глаголов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://gramota.ru/biblioteka/slovari/bolshoj-tolkoviy-slovar-russkikh-glagolov> (дата обращения: 28.12.2024).
15. Большой толковый словарь русского языка С.А. Кузнецова [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://gufo.me/dict/kuznetsov> (дата обращения: 28.12.2024).
16. Малый академический словарь [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://gufo.me/dict/mas> (дата обращения: 28.12.2024).
17. Национальный корпус русского языка. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.ruscorpora.ru/> (дата обращения: 27.12.2024).
18. Это Китай, детка! [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://ekd.me/ads/> (дата обращения: 27.12.2024).

REFERENCES

1. Basovets I.M. (2023). Vzaimodeystviye kategoriy, markiruyushchikh avtorstvo soobshchayemogo [Interaction of categories marking the authorship of the reported]. In Yazyk i kommunikatsiya v kontekste kul'tury [Language and communication in the context of culture : Proceedings of the International Scientific and practical conference, Rostov-on-Don, April 12, 2023. Russian Academy of Sciences] (pp. 72–77). Rostov-on-Don: Rostov State University of Economics RINH (In Russian).
2. Vyrovtsseva E.V., Samsonova A.A. (2023). Funktsii evidentsial'nosti v rechevoy modeli vozrazheniya (nauchno-populyarnyy mediadiskurs) [Functions of evidentiality in the speech model of objection (popular science media discourse)]. In Bulletin of the Volga University named after V.N. Tatishchev. Vol. 1, 1 (40). (pp. 132–138). (In Russian).
3. Vyatkina S.V. (2023) Rerezentanty oposredovannoy evidentsial'nosti v rossiyskikh SMI [Representatives of mediated evidentiality in the Russian media]. In LI International Scientific Philological Conference named after Lyudmila Alekseevna Verbitskaya, March 14–21, St. Petersburg: Collection of abstracts. (pp. 944–945). Saint Petersburg (In Russian).
2. Vyatkina S.V., Jiang T. (2024). K voprosu ob evidentsial'nosti v informatsionno-publitsisticheskom diskurse [On the issue of evidentiality in information and journalistic discourse]. In Word. Dictionary. Literature: [collection of scientific works] (pp. 25-32). St. Petersburg: Herzen State Pedagogical Univ. (In Russian).

3. Ilyina E.V. (2013). Irrealis, evidential'nost', modal'nost': k probleme sootnosheniya kategoriy [Irrealis, evidentiality, modality: towards the problem of the correlation of categories]. In Actual problems of the humanities and natural sciences. No.7-2, pp. 26–30 (In Russian).
4. Kozlovsky D.V. (2022). Tipy vzaimodeystviya modusnoy kategorii «evidentsial'nost'» s drugimi modusnymi kategoriyami [Types of interaction of the modus category "evidentiality" with other modus categories]. In Bulletin of the Udmurt University. "History and Philology, 5, pp. 149–152 (In Russian).
5. Kozlovsky D.V. (2018). Tipy i vidy evidentsial'nosti v yazyke [Types and types of evidentiality in language]. In (Ed. Council) A.A. Zaraisky, E.A. Elina, S.P. Khizhnyak. Language and the world of the studied language : a collection of scientific articles, 9. (pp. 149–152). Saratov (In Russian).
6. Lunina T.P. (2020). O sredstvakh vyrazheniya kosvennoy evidentsial'nosti v russkom yazyke [On the means of expressing indirect evidentiality in the Russian language]. In Izvestiya VGPU, 5 (148), pp. 92–97 (In Russian).
7. Lutfullina G.F. (2019) Analiz funktsionirovaniya glagola informirovaniya dlya vyrazheniya kategorii pereskazyvatel'nosti v russkom yazyke [Analysis of the functioning of the verb of information to express the category of retelling in the Russian language]. In Filologiya i chelovek, 4. pp. 58–69 (In Russian).
8. Nikitina E.N. (2013). Sub'yektnyye nuli i pertseptivnyy modus (k voprosu o vyrazhenii kategorii evidentsial'nosti v russkom yazyke) [Subject zeros and perceptual mode (on the question of expressing the category of evidentiality in the Russian language)]. In Voprosy yazykoznaneya, 2, pp. 68–82 (In Russian).
9. Permyakova T.N. (2022). Reprezentatsiya kategorii evidentsial'nosti v sovremennykh mediatekstkakh [Representation of the category of evidentiality in modern media texts]. In Vectors of development of Russian studies and linguodidactics in the context of modern philological education : Proceedings of the II International Scientific and Practical Conference dedicated to the 90th anniversary of the University, Astrakhan, October 27-28, 2022. Astrakhan: Astrakhan State University of Higher Education. (pp. 186-189) (In Russian).
10. Skorobach N.Y. (2020). Kategoriya evidentsial'nosti kak sredstvo formirovaniya modal'nosti somneniya v tekstakh publitsisticheskogo diskursa [The category of evidentiality as a means of forming the modality of doubt in the texts of journalistic discourse]. In Izvestiya VGPU, 4 (147), pp. 134–139 (In Russian).
11. Khrakovsky V.S. (2005). Evidentsial'nost' i epistemicheskaya modal'nost' [Evidentiality and epistemic modality]. In V.I. Podleskaya (ed.). The Fourth typological School. International School of Linguistic Typology and Anthropology (Yerevan. September 21-28, 2005). Materials of lectures and seminars. (pp. 347–348). Moscow: RGGU (In Russian).

Поступила в редакцию 10.03.2025 г

VERBAL MARKERS OF MEDIATED EVIDENTIALITY IN RUSSIAN PUBLICATIONS ABOUT CHINA

Tianjiao Jiang

The article deals with the study of verbal markers of indirect evidentiality functioning in Russian publications about China and indirectly designating sources of information. In the context of globalization and saturation of the information field, media discourse plays a key role in shaping public perception of international events. Verbal markers are considered based on the material of 1,000 publications by Russian journalists on the website "This is China, Baby!" against the background of data from the National Corpus of the Russian Language. The analysis of the verbal markers frequency of use, determination of semantics and contextual functions of verbs, as well as the linguocultural analysis enable to characterize the verbs *to report*, *to declare*, and *to announce* as universal markers of evidentiality, allowing to distance ourselves from the source of information and objectively present information about China to the Russian reader in the media space.

Key words: mediated evidentiality, verb markers, media discourse, international relations, information perception, frequency of use, contextual analysis, functions of verb markers

Цзян Тяньцзяо.

Санкт-Петербургский государственный университет, г. Санкт-Петербург, Российская Федерация.

Аспирант.

ORCID: 0009-0003-5482-2085.

E-mail: jiangf@mail.ru

Jiang Tianjiao.

Saint Petersburg State University, Saint Petersburg, Russian Federation.

Postgraduate student.

ORCID: 0009-0003-5482-2085.

E-mail: jiangf@mail.ru